

**ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Ш.Н.Нурдавлатова

Магистр СП НОУ "Toshkent Shahridagi Puchon Universiteti", Ташкент

shakhnozaurdavlatova@gmail.com

Аннотация. Данная статья раскрывает теоретические основы проблемы формирования готовности педагогов/руководителей дошкольной образовательной организации к применению инновационных технологий в образовательном процессе. Статья адресована всем, кто интересуется вопросами теории и практики инновационной деятельности современной педагогики и образовательной системы.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационная деятельность, творческая деятельность, новые технологии, психологическая готовность.

Abstract. This article reveals the theoretical foundations of the problem of forming the readiness of teachers/leaders of preschool educational organizations to use innovative technologies in the educational process. The article is addressed to all those interested in the issues of theory and practice of innovative activities of modern pedagogy and the educational system.

Key words: preschool education, innovative activities, creative activities, new technologies, psychological readiness.

В настоящее время имеет место тенденция модернизации процессов на всех уровнях системы образования, в этой связи изменяются потребности педагогической теории и практики, ведется активный поиск путей совершенствования процесса профессионального обучения, подготовки и переподготовки специалистов во всех сферах деятельности, в том числе и в области дошкольного образования. Возникает острая необходимость формирования педагога / руководителя новой формации, готового к активной инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации.

Инновации в педагогике – естественное и необходимое условие образования и воспитания нового поколения в условиях постоянно меняющихся потребностей общества. Понятие об инновациях в педагогике рассматривается с точки зрения таких методологических подходов, как творческая деятельность педагогов и процесс внедрения технологических новшеств.

Инновации – это не только представление новой идеи, не только изобретение нового приспособления и не только развитие нового рынка, а процесс, объединяющий все перечисленное выше в единое интегрированное целое. Одной из приоритетных задач современного процесса непрерывного образования является активизация разработки новых технологий, направленных на обеспечение процесса формирования психологической готовности педагогов / руководителей к инновационной деятельности.

Современные процессы в образовании выдвигают актуальные требования к педагогам-руководителям дошкольного образования, в частности, активизации инновационной деятельности. Для эффективности данного процесса важна психологическая готовность руководителя к восприятию технологических нововведений. Профессия педагога многоплановая, требующая постоянного освоения передового педагогического опыта, научного и творческого поиска. Педагог/руководитель дошкольного образования должен адекватно оценивать и анализировать изменения, происходящие со временем в педагогической деятельности, иметь мотивацию к личному и творческому развитию, находиться в готовности к инновационным открытиям.

Кроме того, педагог/руководитель должен мотивировать в этом направлении вверенный ему коллектив педагогов дошкольных учреждений, так как процессы инновации основаны на совместной научной и творческой деятельности профессионалов своего дела.

Недостаточная активность в области инновационной деятельности дошкольной педагогики объясняется тем, что не каждая инновация бывает достаточно апробирована, или же не подвергается профессиональной экспертизе. Также причиной может быть недостаточная организационная либо техническая подготовленность. Но самым важным условием внедрения инновации необходимо признать психологическую и личностную подготовленность как руководителя, так и педагогического коллектива.

Условием успешного внедрения инновационной деятельности является формирование готовности педагогов / руководителей принимать инновационное решение, взвешенно понимать риск, связанный с новшеством, умение решать конфликтные ситуации и преодолевать бюрократические барьеры.

Руководителю / педагогу дошкольного учреждения для решения большинства управленческих вопросов необходимо обладать знаниями научных основ инновационной деятельности и основ правовой базы. Для профессионального совершенствования педагогов/руководителей дошкольных учреждений недостаточно традиционных методов, необходима система

разработки методики нового содержания, выявления инновационных методов и форм его организации.

Для успешного внедрения инновационных методов в дошкольную педагогику необходима разработка новой модели подготовки и повышения квалификации руководителей дошкольных образовательных учреждений и создание соответствующей системы обучения, обеспечивающей реализацию инновационной деятельности.

На законодательном уровне в учебно-воспитательный процесс внедряются современные инновационные педагогические технологии, эффективные формы и методы обучения и воспитания, в том числе и в дошкольных образовательных учреждениях. В целях повышения уровня дошкольного образования в Республике Узбекистан принят ряд законодательных актов, регламентирующих процесс повышения квалификации руководителей дошкольных учреждений.

Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о Министерстве дошкольного образования Республики Узбекистан и Устава института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений» № 929 принято 21 ноября 2017 года.

Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» № ЗРУ-595 от 16.12.2019 г. определяет полномочия Государственной инспекции в области дошкольного образования и воспитания и устанавливает требования к квалификации работников государственных дошкольных образовательных организаций путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области дошкольного образования и воспитания.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 1026 «О мерах по организации переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» вступило в силу 28.12.2017 г.

Данными законодательными актами регулируется процесс повышения квалификации руководителей дошкольных учреждений в условиях современности, с учетом личностного подхода при конструировании и реализации процесса обучения и воспитания, основанных на творческой и научной инновационной деятельности.

Личностный подход проявляется в поддержке профессионального развития педагогов/руководителей системы дошкольного образования, осуществляемой путем обновления знаний, умений и навыков, необходимых для всестороннего инновационного сотрудничества, на основании имеющегося у каждого руководителя передового личного опыта и ответственной педагогической позиции.

Список источников:

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» № ЗРУ-595, 16.12.2019г.
2. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о Министерстве дошкольного образования Республики Узбекистан и Устава института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений» № 929, 21.11.2017 г.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» № 1026, 28.12.2017г.
4. Психологическая готовность педагогов к инновационной деятельности в современных образовательных условиях. Францева Е.Н., 2017 г.
5. Ситаров В.А., Пунчик В.Н., “Готовность педагогов к инновационной деятельности”: STEM-подход 2021 г.